

TEMIR KUYINDILARINI VODORODOTERMİK QAYTA ISHLASHNING BA'ZI TERMODINAMİK JIHLARINI O'RGANISH

PhD. Hojiyev Sh.T, PhD. Ochildiev K.T, katta o'qituvchi Nuraliyev O.U, talaba
A.A.Odilov

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11185569

Annotatsiya. Maqolada po'lat ishlab chiqarish zavodlarida po'latga termik va bosim ostida ishlov berish mobaynida hosil bo'ladigan temir kuyindilarini qayta ishlash masalasi ko'rib chiqilgan. Bunda temir kuyindisidan toza temir kukunlarini hosil qilish maqsadida vodorod gazi bilan tiklash usulidan foydalanilgan. Temir oksidlarini vodorod gazi bilan qaytarish jarayonida sodir bo'ladigan kimyoviy reaksiyalarning ba'zi termodinamik va kinetik jihatlari tahlil qilingan. Temir kuyindisini vodorodotermik tiklash jarayonining mexanizmi ishlab chiqilgan. Ishlab chiqilgan mexanizmga asosan eng sekin boruvchi bosqich tiklanish bosqichi bo'lib, unga ta'sir etuvchi parametrlarni o'zgartirish bo'yicha tegishli tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: temir kuyindisi, tiklash, vodorod, adsorbsiya, termodinamika, kinetika, mexanizm, toza temir.

Аннотация. В статье рассматривается переработка железной окалины, образующейся при термообработке стали под давлением в сталеплавильных цехах. Для получения чистого железного порошка из железной окалины использовали метод восстановления с помощью газообразного водорода. Проанализированы некоторые термодинамические и кинетические аспекты химических реакций, протекающих при восстановлении оксидов железа газообразным водородом. Разработан механизм водородотермической восстановления железной окалины. На основе разработанного механизма наиболее медленным этапом является этап восстановления, и даны соответствующие рекомендации по изменению влияющих на него параметров.

Ключевые слова: железная окалина, восстановление, водород, адсорбция, термодинамика, кинетика, механизм, чистое железо.

Abstract. The article deals with the processing of iron scale, which is formed during the heat treatment of steel under pressure in steelmaking plants. To obtain pure iron powder from iron oxide, a hydrogen gas reduction method was used. Some thermodynamic and kinetic aspects of the chemical reactions that occur during the reduction of iron oxides with gaseous hydrogen are analyzed. A mechanism for the hydrogen-thermal reduction of iron scale has been developed. On the basis of the developed mechanism, the slowest stage is the reduction stage, and appropriate recommendations are given for changing the parameters affecting it.

Key words: iron scale, reduction, hydrogen, adsorption, thermodynamics, kinetics, mechanism, pure iron.

Temir kuyindisi po‘lat ishlab chiqarish sanoatining qo‘shimcha mahsuloti bo‘lib, prokat yoki zarb jarayonida issiq po‘lat yuzasida hosil bo‘ladi. U asosan temir oksidlaridan iborat bo‘lib, oz miqdorda boshqa metall va metall bo‘lmagan birikmalarni ham o‘z ichiga olishi mumkin. Temir kuyindisi ko‘pincha sement klinkeri, temir katalizatorlari va temir oksidi pigmentlari kabi temir asosidagi mahsulotlarni ishlab chiqarishda xomashyo sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari, po‘lat ishlab chiqarishda temir manbai sifatida ham foydalanish mumkin.

Biroq, temir kuyindisini xomashyo sifatida ishlatishdan oldin, uni har qanday iflosliklarni olib tashlash va zarracha hajmining mos kelishini ta‘minlash uchun uni qayta ishlash kerak. Bunga turli usullar, jumladan, yuvish, magnitli ajratish va termik ishlov berish orqali erishish mumkin[1].

Agar temir kuyindisi qayta ishlashga jalb qilinmasa, atrof-muhit muhofazasi uchun xavf tug‘dirishi mumkin. Masalan, unda xrom, qo‘rg‘oshin va rux kabi xavfli materiallar bo‘lishi mumkin, shuningdek, temir kuyindisi to‘g‘ri saqlanmasa va ishlatilmasa, chang va yong‘in xavfini keltirib chiqarishi mumkin. Shunday qilib, po‘lat ishlab chiqarish korxonalarida temir kuyindisini ishlab chiqarish jarayoniga jalb etish uchun tegishli protokollarga ega bo‘lish muhimdir.

Po‘lat ishlab chiqaruvchi zavodlardagi temir kuyindilarini qayta ishlash bir necha sabablarga ko‘ra muhimdir.

Birinchidan, temir kuyindisida yog‘ va shu kabi zararli aralashmalar mavjud bo‘lib, ular ishlov berilmagan holda yakuniy mahsulot sifatiga ta‘sir qilishi mumkin. Temir kuyindisini qayta ishlash bilan bu aralashmalarni undan olib tashlash mumkin, natijada olingan mahsulot barqaror sifatga ega bo‘lishini ta‘minlaydi.

Ikkinchidan, temir kuyindisining zarracha hajmi juda katta farq qilishi mumkin, bu uning xomashyo sifatida ishlashiga ta‘sir qilishi mumkin. Temir kuyindisini qayta ishlash zarrachalar hajmining izchil bo‘lishini ta‘minlashga yordam beradi, bu esa o‘z navbatida quyi oqimdagi jarayonlarda uning ish faoliyatini yaxshilashi mumkin.

Uchinchidan, temir kuyindisida xrom, qo‘rg‘oshin va rux kabi xavfli materiallar bo‘lishi mumkin, ular to‘g‘ri boshqarilmasa, atrof-muhit muhofazasi uchun xavf tug‘dirishi mumkin. Temir kuyindisini qayta ishlash ushbu xavfli materiallarni olib tashlashga yordam beradi va qolgan materiallar foydalanish yoki yo‘q qilish uchun xavfsiz bo‘lishini ta‘minlaydi.

Nihoyat, po‘latlarga termik va bosim ostida ishlov beruvchi zavodlarning kuyindisi chiqindilarni kamaytirishga va resurslar samaradorligini oshirishga yordam beradi. Temir kuyindisini xomashyo sifatida ishlatib, po‘lat ishlab chiqarish

korxonalari dastlabki xomashyoga bog‘liqligini kamaytirishi va hosil bo‘ladigan chiqindilar miqdorini kamaytirishi mumkin[2].

Umuman olganda, po‘lat ishlab chiqaruvchi zavod kuyindisini qayta ishlash yakuniy mahsulot sifati va xavfsizligini ta‘minlash, shuningdek, resurslar samaradorligini oshirish va atrof-muhitga ta‘sirni kamaytirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Po‘lat quyish zavodi kuyindisini qayta ishlash uchun bir nechta zamonaviy texnologiyalar mavjud. Bu texnologiyalarning asosi bir nechta usullarda amalga oshiriladi:

1. Magnitli ajratish: Bu texnologiya temir kuyindisi zarralarini boshqa materiallardan ajratish uchun magnit maydonlardan foydalanadi. Temir kuyindisi magnitli separatoridan o‘tadi, u temir zarralarini o‘ziga tortadi va ularni materialning qolgan qismidan ajratib turadi.

2. Termik ishlov berish: Bu texnologiya temir kuyindisidan kirlarni olib tashlash uchun issiqlikdan foydalanadi. Temir kuyindisi aylanadigan quvurli pechda yoki boshqa yuqori haroratli pechda isitiladi, bu aralashmalarni yoqib yuboradi va tozalangan temir oksidi mahsulotini qoldiradi.

3. Kislota bilan yuvish: Bu texnologiya aralashmalarni olib tashlash uchun temir kuyindisini kislota bilan qayta ishlashni o‘z ichiga oladi. Temir kuyindisi kislota eritmasi bilan aralashtiriladi, bu aralashmalarni eritib, tozalangan temir oksidi mahsulotini qoldiradi.

4. Mexanik ishlov berish: Ushbu texnologiya temir kuyindisini mayda zarrachalarga qadar maydalash, yanchish yoki boshqa yo‘llar bilan parchalash uchun mexanik usullardan foydalanadi. Bu zarrachalar hajmining mustahkamligini yaxshilashi va kirlarni olib tashlashi mumkin.

5. Vodorod yordamida qaytarish: Bu texnologiya temir kuyindisidagi temir oksidini metall temirga qadar qaytarish uchun vodorod gazidan foydalanishni o‘z ichiga oladi. Olingan metall temir po‘lat ishlab chiqarishda xomashyo sifatida ishlatilishi mumkin.

Umuman olganda, po‘lat ishlab chiqaruvchi zavod kuyindisini qayta ishlash uchun ushbu zamonaviy texnologiyalar mahsulot sifatini yaxshilash, resurslar samaradorligini oshirish va atrof-muhitga ta‘sirni kamaytirish kabi bir qator afzalliklarni taqdim etadi.

Jarayon termodinamikasi: Temir kuyindisini vodorod bilan qaytarish jarayoni temir kuyindisida mavjud bo‘lgan temir oksidi (Fe_2O_3)ni metall temir (Fe) va suvga (H_2O) qadar qaytarish uchun vodorod gazidan foydalanishni o‘z ichiga oladi. Bu jarayon temir kuyindisini qayta ishlash va turli sohalarda foydalanishda temir ishlab chiqarish uchun potentsial usuldir[3].

Qaytarilish jarayoni odatda temir kuyindisini vodorod gazi va bug‘ aralashmasi bilan pech yoki reaktorda isitishni o‘z ichiga oladi. Vodorod va temir oksidi o‘rtasidagi reaksiya quyidagi kimyoviy tenglamaga muvofiq metall temir va suv bug‘ini hosil qiladi:

Reaksiyaning termodinamik tahlili shundan iborat bo‘ladiki, standart Gibbs erkin hosil bo‘lish energiyasi (ΔG°_f) qiymatlari yordamida amalga oshirilishi mumkin. Reaksiya mexanizmini ikki bosqichga bo‘lish mumkin:

1. Fe_2O_3 dan Fe ning hosil bo‘lishi:

2. H_2 dan H_2O hosil bo‘lishi:

Umumiy reaksiyani yuqoridagi ikki bosqichni birlashtirib hosil qilish mumkin:

Reaksiya uchun standart Gibbs erkin energiya o‘zgarishini (ΔG°) quyidagicha hisoblash mumkin:

$$\begin{aligned} \Delta G^\circ &= \sum \Delta G^\circ_f (\text{mahsulotlar}) - \sum \Delta G^\circ_f (\text{reaktivlar}) \\ \Delta G^\circ &= [2\Delta G^\circ_f(\text{Fe}) + 3\Delta G^\circ_f(\text{H}_2\text{O})] - [\Delta G^\circ_f(\text{Fe}_2\text{O}_3) + 3\Delta G^\circ_f(\text{H}_2)] \\ \Delta G^\circ &= [2(0) + 3(-237.2)] - [-740.0 + 3(0)] \\ \Delta G^\circ &= -410,4 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$

ΔG° ning manfiy qiymati reaksiyaning o‘z-o‘zidan va standart sharoitlarda termodinamik jihatdan qulay ekanligini ko‘rsatadi. Reaksiya, shuningdek, Fe_2O_3 ning H_2 gazi bilan qaytarilishi energiya ajralib chiqishi bilan Fe va H_2O hosil bo‘lishini ko‘rsatadi.

Jarayon ekzotermikdir, ya’ni u issiqlik hosil qiladi va reaksiya natijasida hosil bo‘lgan issiqlik qaytarilish jarayonini davom ettirish uchun ishlatiladi. Reaksiya uchun talab qilinadigan harorat odatda 700 dan 1000 °C gacha bo‘ladi va qaytarilish jarayoni odatda 1-2 soat ichida tugaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hojiyev Sh.T., Muhammadiyev Sh.A., Ismatov Sh.O‘., Formanov F.T. Temir boyitmasi va polietilen chiqindisi aralashmasidan agromerat olish jarayonining ba’zi termodinamik jihatlarini o‘rganish // *Образование и наука в XXI веке*, 2023, 38(2). С. 250-258.

2. Yusupkhodzhaev A.A., Khozhiev Sh.T., Akramov U.A. Use of non-traditional reducing agents to expand the resource base of OJSC Uzmetkombinat // *Chernye Metally*, Volume 2021, Issue 4. P. 4 – 8.

3. Zhou, D.; Xu, K.; Lv, Z.; Yang, J.; Li, M.; He, F.; Xu, G. Intelligent Manufacturing Technology in the Steel Industry of China: A Review. *Sensors* 2022, 22, 8194.